

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:

ЗАЩИТА В ЦИФРОВОМ ВЕКЕ

ХОДЖАНОВА МАФИРАТ АБДУМАЛИКОВНА

магистр

Ташкентский государственный Юридический Университет

Научные руководитель: Топилдиев Бахром Рахимжанович

доктор юридических наук, профессор

кафедры «Гражданского права»

Ташкентский Государственный Юридический Университет

Аннотация

В данной статье было проанализировано способы и меры по защите персональных данных несовершеннолетних как в реальном мире, так и цифровом. Сопоставлены международные акты и сравнены с местным законодательством. Выявлены наиболее действенные меры и способы по защите персональных данных в современном и технологически продвинутом цифровом мире.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Ключевые слова: Персональные данные, несовершеннолетние, родители и опекуны, законодательство, международные договора, технологический прогресс, цифровое пространство, информация, обработка, защита, меры.

PERSONAL DATA OF MINORS:

PROTECTION IN THE DIGITAL AGE

Xodjanova Mafirat Abdumalikovna

master

Tashkent State Law University

Scientific Adviser: Topildiyev Bahrom Rahimjanovich

Doctor of Law, Professor

Department of Civil Law

Tashkent State Law University

This article analyzed methods and measures to protect the personal data of minors both in digital world. International acts are compared with local legislation.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

The most effective measures and methods for protecting personal data in the modern and technologically advanced digital world have been identified.

Key words: Personal data, minors, parents and guardians, legislation, international treaties, technological progress, digital world, information, processing, protection, measures.

XXI век - это век, который стремительно развивается во всех отраслях и особенно в информационных технологиях. Данные, сведения, которые принадлежат людям всё чаще и чаще становится доступными для всего мира в современных тенденциях развития интернета. То есть вся персональная информация показано на обозрение во всем виртуальном мире. Взрослый, сознательный человек относится к сохранению своей личной информации скрупулёзно. Он тщательно проверяет и убеждается в необходимости обнародовать те или иные персональные данные в сети интернет. Но, а несовершеннолетние, который наивно делится своей личной информацией в интернет пространстве даже не подозревают о последствиях, которые могут последовать за этим действиями.

Нужно детально определить, что же относится к персональным данным несовершеннолетних? В соответствии со статьёй 21 закона Республики Узбекистан «О персональных данных» «субъект даёт согласие на обработку персональных данных» [1] без согласия никто не имеет права пользоваться сохранять и обрабатывать персональные данные гражданина. Но распространяется ли этот пункт статьи и на несовершеннолетних? Ответом находится в той же статье 21 в четвёртом пункте. Этот пункт гласит, что «за

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

несовершеннолетних субъектов соглашение на обработку их персональных данных в письменной форме дают родители, опекуны или попечители». Это доказывает, что закон для безопасности несовершеннолетних, возлагает на их родителей право на согласия распространения их персональных данных, так как они не обдумав могут согласиться и дать право пользоваться третьим лицам их личных данных в корыстных целях.

Довольно-таки часто родители и опекуны, ответственные люди за несовершеннолетних задаются вопросом какие цели и рамки будут достаточными и не опасными в использование сведений несовершеннолетних. При поступлении несовершеннолетнего в дошкольные, школьные учреждения и далее университеты всегда запрашивается информация касательно персональных данных их ребёнка.

Персональная информация можно разделить на три вида:

Во-первых, это общая информация, к ней относится фамилия отчество имя, место жительства, место работы и заработная плата.

Во-вторых, это специальная информация - к ней относятся такая информация как расовая и половая принадлежность, политические взгляды, религиозное убеждение, справки о состоянии здоровья.

¹ Закон Республики Узбекистан «О персональных данных» от 2019 года.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

В-третьих, эта информация биометрическая. Сюда относится отпечатки пальца, вес может быть видеоизображение и даже ДНК человека.

Как и ранее было сказано любая информация, относится ли она к общей, специальной или биометрической может быть получено и обработано только с согласие гражданина. А у несовершеннолетнего гражданина согласие его родителя или опекуна. В любом школьном учреждении при поступлении на учёбу собирается определенная информация касательно ученика и составляется личная карте обучаемого. В данной карте чаще всего указаны свидетельство о рождении, паспорт ребёнка (если он старше 14 лет), далее указано сведения из личного дела школьника, классного журнала, медицинской карты, обязательно наличие фотографии и справка с места жительства.

В соответствии с законом «О персональных данных» статьей 22, каждый субъект имеет право на получение информации об обработке его персональных данных. То есть:

1. «подтверждение факта обработки,
2. основания и цели обработки,
3. применяемые способы обработки»

Вне зависимости от того, что субъект дал своё согласие, он также по статье 30 «может отозвать своё согласие», [1] кроме конечно случаев, предусмотренных законом.

Лица, которым предоставлен доступ к персональной информации несовершеннолетнего в обязательном порядке:

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

1. Не могут распространять эти данные третьим лицам без письменного разрешения родителей;
2. Обязуется защищать персональные данные от несанкционированного использования;
3. Обязаны использовать только ту информацию, которую они непосредственно получили от родителей;
4. Если произошли изменения в данных, то они обязаны вносить эти изменения только по запросу родителей. [1]

Как же родители или опекуны несовершеннолетних детей могут защитить от сбора ненужных «лишних» данных?

Для достижения данной цели родители может заполнить бланк, который должен состоять из перечисленного ниже:

- Фамилия, имя и отчество заявителя и его паспортные данные;
- Фамилия, имя и отчество несовершеннолетнего, данные их свидетельства о рождении;

¹ Закон Республики Узбекистан «О персональных данных» от 2019 года.

- Если несовершеннолетний старше 16 лет, то паспортные данные данного ребёнка.
- Обязательный список действий, на которые родитель или попечитель даёт разрешение для пользоваться полученными данными.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Важная в конце данного документа отобразить, что сбор других персональных и конфиденциальных данных ребёнка запрещена, кроме которой были указаны на бланке. В случае невыполнения, приписка, что родитель будет обращаться в суд.

В соответствии со статистическими анализами проведённые среди европейцев в 2016 году, 96% молодёжи от 16 до 24 лет активно пользуются сетью интернет. Более того 30% пользователей интернет — это дети до 18 лет. Данный статистический анализ доказывает, что из года в год количество этих показателей увеличивается и в соответствии, защита персональных данных субъектов должна быть тоже обеспечена на законодательном уровне. [2]

Другой документ, подтверждающий острую необходимость защита прав несовершеннолетних касательно персональных данных это вступивший в силу в мае 2018 года Регламент (ЕС) 2016/679 «О защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46 / ЕС (Общие правила защиты данных)». В данном регламенте глава номер два статья 8 под посвящена правам ребёнка в отношении услуг информационного общества. Данная статья состоит из трёх пунктов. Первый пункт непосредственно отсылает нас пункт номер один статьи 6 если ребёнку по меньшей мере 16 лет. В таком случае если ребёнку 16 лет, то он даёт свое собственное согласие на обработку своих персональных данных и без этого согласия обработка данных незаконна. За детей, не достигших 16, согласие на обработку их данных даёт родитель или ответственное за него лицо. [3]

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Пункт второй данной статьи гласит контролёр с помощью всех доступных ему технологий должен проверять согласие ответственного за ребёнка на обработку данных. То есть эта статья доказывает то, что дети наряду со взрослыми заслуживают защиты данных и гарантиях их прав.

Защита персональных данных на сегодняшний день до сих пор считается актуальной и современной так как она затрагивает не только несанкционированную обработку сохранения персональных данных

² Eurostat statistics explained. Internet access and use statistics — households and individuals // URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Internet_access_and_use_statistics_-_households_and_individuals

³ Регламент (ЕС) 2016/679. О защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46 / ЕС (Общие правила защиты данных). 2018 год

несовершеннолетних, но и зачастую это проблема имеет огромные масштабы особенно в цифровом мире, в мире интернет. несовершеннолетние пользуются различными приложениями и сервисами в сети интернет, и в свою очередь эти сервисы собирают и хранят настолько колоссальные объёмы информации о пользователях что даже сложно представить. К сожалению, ребёнок на сегодняшний день воспринимает цифровое пространство как некую игру, веселье и виртуальный мир, куда они окунаются, не думая о последствиях. Они, не задумываясь делятся своими персональными данными заполняют анкеты добровольный передают информацию семейного характера.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Довольно часто не только несовершеннолетние, но также и их родители и опекуны не задумываются о последствиях персональных данных в сети интернет. На сегодняшний день растёт число киберпреступности связанная с незаконным сбором информации. Какова же причина преступление с использованием гаджетов , сетей и компьютеров. Причин несколько. Во-первых, это высокая латентность, далее трансграничный характер, высокая скорость и анонимность преступников. В сети Интернет преступление против конфиденциальности и целостности данных довольно-таки распространено и, к сожалению, одной из виной этому — это сами же несовершеннолетние, которые

беспрепятственно наивно раздают информацию касательно себя и своей семьи.

Для того чтобы избежать и защитить ребёнка от сбора несанкционированной информации в цифровом мире необходимо проводить разъяснительные беседы с детьми. То есть объяснять детям, что Интернет - это общественное место, где может возникнуть опасность при разговоре с незнакомыми, что не нужно делиться информация касательно своей семьи телефонами, место учёбы работы и конечно же личными фотографиями. Естественно, от социальных сетей невозможно обезопасить ребёнка на все сто процентов и немаловажным было бы заполнять родителям аккаунты и анкеты в цифровом мире вместе с ребёнком. Некоторые родители даже используют антивирусные программы и специальный «родительский контроль» на компьютерах и других гаджетах чтобы отслеживать и заблокировать нежелательные сайты и разрешать только проверенные.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Современный мир - мир цифровых технологий открывает перед взрослыми и детьми диапазон возможностей и перспектив не только для общения, но и для обучения и развлечения. То есть цифровое пространство — это пространство, в котором легко получить и распространить информацию любого характера и вида. Несмотря на все вышеуказанные хорошие стороны виртуального пространства цифровой век порождает и угрозу для взрослых и несовершеннолетних относительно правовой охраны их персональных данных. Возникает огромная необходимость для разработки и внедрения механизмов защиты прав детей в законодательные акты Республики Узбекистан. Точнее говоря, нужно учитывать в юридической сфере что несовершеннолетние это самые активные потребители в цифровом пространстве и необходимо расставить приоритеты по обеспечению защита персональных данных наравне с правом свободного использования в сети интернет граждан не достигших восемнадцатилетия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан «О персональных данных» от 2019 года.
2. Конституция Республики Узбекистан от 30 апреля 2023 года.
3. Гражданский Кодекс Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года.
4. Eurostat statistics explained. Internet access and use statistics — households and individuals // URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Internet_access_and_use_statistics_-_households_and_individuals

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

5. Регламент (ЕС) 2016/679. О защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46 / ЕС (Общие правила защиты данных). 2018 год